

SURXON VOHASIDA KAMYOB VA YO‘QOLIB KETISH HAVFI BO‘LGAN YOVVOYI HOLDA O‘SUVCHI O‘SIMLIKLAR

Safarova Ruzigul Tuxtayevna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti b.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo vohasining noyob va yo‘qolib ketayotgan o‘simliklari to‘g‘risida ma‘lumot keltirilgan. Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni muqaddam 41 turni tashkil qilgan, shundan Candir Lipskiya turi Qizil Kitobdan chiqarilgan va Katta piyoz (*A.gigantium* Regel), Mayin tukli qandim, (*Calligonum molle*) Suvorov shirachi (*Ezemurug suworowii* regel), Sprigin karragi (*C.Sprygini* kult), Tojik kovragi (*F.tadshikorum* M.Pimen), Nurota lepidolofasi (*Lepidolapha nurotavica* krasch) o‘simliklari qizil kitobga kiritilgan. Hozirgi vaqtda Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni 47 turni tashkil qilmoqda joriy davrda yangi o‘simlik turlari aniqlanmadi. Olingan ma‘lumotlardan o‘simlik dunyosi kadastr, tabiatni muhofaza qilish, O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”da mavjud ma‘lumotlarning yangilanib borilishi va boshqa sohalarida keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: surxon vohasi ekosistemi, bioxilma-xillik, dendroflora vakillari, katta piyoz, mayin tukli qandim, Suvorov shirachi, Sprigin karragi, tojik kovragi, Nurota lepidolofasi.

Аннотация. В данной статье представлена информация о редких и исчезающих растениях Сурхандарьинского оазиса. Количество редких растений, зарегистрированных в Сурханском государственном заповеднике, составило 41 вид, из них вид Сандир Липский был исключен из Красной книги, а растения Лук Гигантский, мягкий плотник, Шинач Суворова, Кузиния Спригина, Ферула Таджиков, Лепидолофа Нуратавская включены в Красной книге. В настоящее время количество редких растений, зарегистрированных в Сурханском государственном заповеднике, составляет 47 видов. Новых видов растений за текущий период не выявлено. Полученная информация широко используется в кадастре растений, охране природы, обновлении информации, имеющейся в «Красной книге» Республики Узбекистан и других областях.

Ключевые слова: экосистема Сурханского оазиса, биоразнообразие, представители дендрофлоры, Лук Гигантский, Шинач Суворова, Кузиния Спригина, Ферула Таджиков, Лепидолофа Нуратавская.

Abstract. This article presents information about rare and endangered plants of the Surkhandarya oasis. The number of rare plants registered in the Surkhan State Reserve was 41 species, of which the Candir Lipskiia species was excluded from the Red Book, and the plants of the *A giganteum* regel, *Calligonum molle*, *Eremurug suworowii* regel, *C sprygini* kult, *F tadshikorum*, *Lepidolapha nurotavica* krasch are included in the Red Book. Currently, the number of rare plants registered in the Surkhan State Reserve is 47 species. No new plant species have been identified for the current period. The information obtained is widely used in the plant cadastre, nature conservation, updating the information available in the Red Book of the Republic of Uzbekistan and other areas.

Keywords: ecosystem of the Surkhan oasis, biodiversity, representatives of dendroflora, *A giganteum* regel, *Eremurug suworowii* regel, *C sprygini* kult, *F tadshikorum*, *Lepidolapha nurotavica* krasch.

Kirish

Keyingi yillarda O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi va inson faoliyati natijasida yashash joylarining o‘zgarishi, ishlab chiqarish va sanoatni rivojlanishi ko‘plab o‘simlik turlarining yo‘q bo‘lib ketishiga olib keldi yoki ularning tabiat tarqalishini cheklab qo‘ydi. O‘rganilayotgan o‘simlik turlarining tur tarkibini taksonomik tahlil qilish, taksonlar va populyatsiyalarning noyob toifalari tahlili o‘tkazilgan, shkningdek 58,8% kam uchraygan, 35,5% soni kamayayotgan, 5,9% yo‘q bo‘lishi xavf ostida o‘simliklar aniqlangan [1].

O.K.Anisimovanning fikriga ko‘ra o‘simliklar bizni hamma joyda o‘rab oladi: o‘rmonda, o‘tloqlarda, tog‘larda, dengiz qirg‘oqlarida va hatto cho‘llarda biz ular bilan uylarimizni bezatamiz. O‘simliklar dunyosi shunchalik boy va xilma-xilki, insonning butun hayoti uning ulug‘vorligini anglash va bilimlarni to‘liq egallash uchun etarli bo‘lmaydi. Va bu ulug‘vorlik va xilma-xillik orasida bizning himoyamiz va himoyamizga muhtoj bo‘lgan o‘simliklar ham mavjud. Bunday o‘simliklar xalqaro, milliy va mintaqaviy Qizil kitoblarga, shuningdek, noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan turlarning Qizil ro‘yxatiga kiritilgan [2].

A.Istvud va boshqalar Markaziy Osiyoning Qizil kitobiga kiritilgan yog‘ochli o‘simliklarni monitoring hisobotida to‘liq yoki qisman yo‘q bo‘lib ketish xavfi ostida bo‘lgan yoki ularning tabiatdagi holati to‘g‘risida yetarli ma‘lumot yo‘qligi haqida tashvish tug‘diradigan 67 turdagi yog‘ochli o‘simliklarni aniqlaganlar. [3].

O.Molkanova Rossiya Fanlar Akademiyasining asosiy Botanika bog‘ida o‘simliklarning noyob va yo‘qolib borayotgan turlarining bankini saqlash bo‘yicha ko‘plab tadqiqot yillari natijalari olgan. Yo‘qolib ketayotgan va noyob o‘simliklarni yetishtirish va saqlash turli xil oilalar bilan bog‘liq xususiyatlarini aniqlagan. [4].

Tatyana Yelisafenko va Olga Doroginalar ilmiy tadqiqotida noyob va yo‘qolib borayotgan o‘simlik turlarini joriy etishning xususiyatlari va asosiy bosqichlari muhokama qilinadi. Dastlabki bosqichida adabiy ma‘lumotlarni tahlil qilish va tabiatdagi boshlang‘ich tadqiqotlarni o‘z ichiga olgan ustuvorlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillari asosida ish olib borilgan.

Yangtse daryosi vodiysida “Xitoy o‘simliklari Qizil kitobi”ga kiritilgan 127 ta noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan turlar topilgan. Ularning 1/3 qismi Pinaceae, Magnoliaceae, Lauraceae va Ranunculaceae kabi yuqori iqtisodiy qadriyatlariga ega 4 oilaga tegishli. Barcha o‘simliklarning 66,93 foizi o‘rmonlarda mavjud bo‘lib, 71,65 foizi yashash joylariga zarar etkazish xavfi ostida bo‘lgan. O‘rganilayotgan hududdagi noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simliklar 2 ta tarqalish hududi va 6 ta kichik tarqatish markazidan iborat geografik sxemani tashkil qilgan.

Bular inson faoliyati o‘simliklarning yashashiga tahdid soluvchi asosiy omil ekanligini, o‘rmonlarni saqlash esa vodiydagi noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simliklarni saqlab qolishning samarali usuli ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan. Yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simliklarni toifalarga bo‘lish uchun hudud birligidagi aholi soni sifatidagi ≤ 10 , asosan, “Xitoy o‘simliklari Qizil kitobi”da belgilangan mezonga mos kelgan.

Vodiydagi noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simliklarni ustuvor saqlashni 5 darajaga bo‘lish mumkinligi isbotlangan. Birinchi o‘rindagi o‘simliklar vodiya faqat bitta populyatsiyaga ega bo‘lgan 8 ta endemik turni tashkil etganligi, ularni faol saqlash uchun samarali choralar ko‘rish zaruriyati tavsiya etilgan [6].

Sh.Xolmatova va boshqalarning fikriga ko‘ra insonni tabiatga, tirik mavjudotlarga ta’siri, albatta qadim davrlardanoq boshlangan. Qadimgi kishilik jamiyatidagi formatsiyalarda tabiatdan foydalanish, rejasiz va tartibsiz bo‘lganligi, agar insonlar faoliyati tartibsiz holda rivojlansa,

ya’ni ongli ravishda boshqarilmasa, u o‘zidan so‘ng faqat cho‘lni qoldiradi deb hisoblaydilar. [7].

Tadqiqot usullari. Surxon vohasida o‘simliklar dunyosini o‘rganish uchun 13 ta sinov maydonchasi tashkil qilingan va fenologik tadqiqotlar olib borilmoqda. 2022-2023-yillarda o‘simlik turlaridan o‘simlik gerbariylari tayyorlash va ularni sistematik jihatidan aniqlash ishlari olib borildi, o‘simlik vegetatsiyasi davri boshlanishi bilan amalga oshirildi.

Tadqiqotlarda o‘simlik dunyosini ayrim turlari buyicha fenologik fazalarini monitoring qilish, ya’ni bevosita qayd qilish, statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, “Tabiat solnomasi” uchun sanoq ishlarini olib borish uchun belgilangan sinama maydonchalarda geobotanik tadqiqotlarni olib borish, gerbariylar tayyorlash va boshqa uslublardan foydalanildi.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi” ning 1 tomiga kiritilgan o‘simlik turlari o‘rganilib chiqildi. Tahlillar natijasida Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni muqaddam 41 turni tashkil qilgan, shundan Candir Lipskiya turi Qizil Kitobdan chiqarilgan va Katta piyoz, Mayin tukli qandim, Suvorov shirachi, Sprigin karragi, Tojik kovragi, Nurota lepidolofasi o‘simliklari qizil kitobga kiritilgan. Xozirgi vaqtda Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni 47 turni tashkil qilmoqda joriy davrda yangi o‘simlik turlari aniqlanmadi.

Surxon davlat qo‘riqxonasining hozirgi o‘simliklar ro‘yxati 80 oila 378 turkumga mansub 807 turdan iboratligi aniqlangan. 2022 yil davri mobaynida qo‘riqxonada o‘simlik ro‘yxatida bo‘lmagan yangi o‘simlik turlari uchratilmadi.

Surxon davlat qo‘riqxonasi hududi o‘simlik turlariga boy bo‘lib, mutaxassislarning fikriga ko‘ra, 900 turdan ortiq o‘simlik uchraydi deb aytib o‘tilgan. Hozirgi kunda 807 ta o‘simlik uchrashi qayd etilgan. Qo‘riqxonasining pastki qismi adir mintaqasiga mansub bo‘lib, bu yerlarda eng ko‘p tarqalgan o‘simlik turlari rang (iloq) (*Carex pachysylis*), qo‘ng‘irbosh (*Poa bulbosa*), mayinshuvoq (*Artemisia*), qo‘ziquloq (*Phlomis thapsoides*), karrak (*Cousinia resinosa*), lolaqizg‘aldoq (*Papaver pavonium*), andiz (*Inula grandis*), shirach (*Eremurus olgae*), itburun na‘matak (*Rosa canina*), dalachoy (*Hypericum perforatum*), yovvoyi piyoz (*Allium suvorovii*) va boshqalar hisoblanadi. Bu mintaqadagi o‘simliklarning ko‘pchiligi efemerlar bo‘lib, qurg‘oqchil faslda qurib qoladi.

Qo‘riqxonaning tog‘ mintaqasi o‘simlik turlariga boy bo‘lib, mazkur mintaqada archazorlar va keng bargli o‘rmonlar katta maydonni egallaydi. Archazorlar asosan Zarafshon archalarining quyi qismida achchiq bodom (*Amygdalus bucharica*), tog‘ olcha (*Prunus diviracata*), irg‘ay (*Cotoneaster multiflora*), uchqat (*Leonicera mummuloriiflora*), shumdaraxt (*Fraxinus raibocapra*), chetan (*Sorbus persica*), do‘lanalar (*Crataegus pontica* va *C. turcestanica*), na‘matak (*Rosa*)ning bir nechta turi kabi daraxt va butalar keng bargli o‘rmonlarni tashkil qiladi.

Shirachlar (*Eremurus*), lolalar (*Tulipa*), shuvoqlar (*Artemisia*), rovoch (*Rheun maximowichii*), piyozlar (*Allium*), betaga (*Festuca orientalis*), astragalar (*Artagalus*), bug‘doyiq (*Elytrigia trichophora*), tog‘ yalpiz (*Zizipora pamiralaica*), espartset (*Onobrychis pulchella*), chiya (*Ceresus alaica*), tog‘qo‘ng‘irbosh (*Poa memaralia*), alqor (*Medisia macrophulla*), kiyiko‘t (*Zizihora pedicellata*), tog‘jambil (*Thumus intertus*), toron (*Poly gonum*), tikanli akantolimmonlar (*Acantholimon*) va boshqa o‘tchil o‘simliklar o‘rmonlarda xamda ochiq joylarda qalin qoplam hosil qiladi.

Qo‘riqxonaning archazorlardan xoli bo‘lgan va yuqori qismlarida tog‘ o‘tloqlari mavjud bo‘lib, mazkur hududlarda tog‘shashir (*Ferula tenuisecta*), betaga (*Prangoc pabularia*), yaylov

espartseti (*Onobrychis echidna*), arpao‘t (*Hordeum brevisubutum*), yaylovrang (*Carex melanantha*), yaylov qo‘ng‘irboshi (*Poa alpina*) va boshqa o‘simliklar ko‘p tarqalgan.

Qo‘riqxonada hozirgi kungacha aniqlangan yuqori tuzilishdagi yovvoyi o‘simlik turlari soni 807 turni, madaniy va qo‘riqxonada antropogen faoliyat natijasida muqaddam kiritilgan dendroflora vakillari 20 turni tashkil etadi. Surxon davlat qo‘riqxonasi hududida O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitob”iga kiritilgan o‘simliklardan 47 ta o‘simlik turi uchrashi aniqlangan bo‘lib, mazkur noyob o‘simlik turlaridan 20 dan ortiq tur O‘zbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyo hududi uchun endemik turlar hisoblanadi.

2022-yilda yog‘ingarchilik yaxshiroq bo‘lganligi yanvar oyining boshlari va fevral oyida yaxshi yoqqan qor, mart oyining oxiri arel oyining birinchi o‘n kunligi vaqtgacha tog‘ning yuqori qismidagi qor erib tugadi. Mart oyida yomg‘ir yog‘ishi eng ko‘p kuzatildi. Aprel oyida to‘liq yog‘ingarchilik kuzatilmadi. Ko‘pgina efimer o‘simliklarga sezilarli darajada tasir ko‘rsatdi. May oyining ikkinchi o‘n kunligida bir necha kun yomg‘ir yog‘ish natijasida guldanda qaytgan, gullashga tayor turgan o‘simliklar uchun juda foydali bo‘ldi. May oyining oxiridan xavo xarorati ko‘tarilib, yoz oyining boshlaridan animal issiq havo oqimi kirib keldi. 2021-yilga nisbatan 2023-yil namgarchilik va yog‘ingarchilik miqdori o‘simlik dunyosi biroz yaxshi tarafga o‘zgardi. 2022-yil qurg‘oqchilik yilli bo‘lgani va ko‘pgina o‘simlik dunyosi tubdan o‘zgarishlar bo‘ldi.

Namgarchilik yoki sovuq urishi minimal issiqlikni 2022-2023- yillarni taqoslab ko‘rilganda 2022-yilda yoqqan yog‘ingarchilik miqdori, qo‘riqxonada yanvar –fevral oylari yoqqan qor va qorning orqasidan quruq sovuq oqimi ko‘pgina o‘simlik dunyosiga zarar etkazdi. Mart oyining ikkinchi o‘n kunligida tog‘ning baland cho‘qilardagi qorlar xam erib ketgani kuzatilgan edi. Shuning evaziga ko‘pgina o‘simlik sovuq urishi natijasida qaytadan gulashga, barglashga, unib chiqishiga to‘g‘ri keldi.

Sovuq urishi generativ organlarini, o‘sovchi nuqtalarini, va yosh novdalarini kattiq zarar etkazdi. Sovuq urishi natijasida ko‘pgina daraxsimon, yarim butasimon o‘simliklar xosiliga sezilarli tasir ko‘rsatdi. Ba‘zi birlari xosil xam qilmadi. 2022-yil yog‘ingarchilik miqdori juda kam bo‘lib o‘simliklar va xayvonot dunyosi uchun suv zaxirasidan ancha qurib qolgan va ba‘zi bir buloqlarni qurib qolgan xolatlar kuzatildi. Qo‘riqxonada xududidagi buloqlar va soylardagi aksariyat suvlar kamayib qurib qoldi. Namgarchilik yoki sovuq urishi minimal issiqlikni 2022-2023-yillarni taqoslab ko‘radigan bo‘sak 2022-yilda yoqqan yog‘ingarchilik miqdori, 2023 yildagiga qaraganda ko‘proq yog‘ingarchilik bo‘lgani ma‘lum.

O‘simliklarning ko‘pchiligida qish fasli iliq va oldingi yillarga nisbatan yog‘ingarchilik kam bo‘lganligi sababli vegetatsiya erta boshlanishi kuzatildi. Jumladan, yovvoyi bodom fevral oyining oxirlarida gullash fazasini boshlaganligi qayd etildi. 2022-yil yilning boshlanishidan qish va bahor faslining, yanvar, fevral, mart, may oyida yog‘ingarchilik bo‘lib havo harorati iliq kelganligi sababli biroz yaxshiroq chunki yog‘ingarchilik yaxshi bo‘lganligi sababli qurib qolgan buloqlar qaytadan chiqdi. O‘simliklar uchun havo harorati juda qulay o‘simlik va hayvonot suv zahirasi biroz yaxshi bo‘lib qoldi.

O‘simliklarni kuzatuvlar natijalarini ikki yillik xisobotlar taxliliga qaraganda 2022-yildagi o‘zgarishlarga qaraganda o‘simlik dunyosi vegetatsiyasi May oyining oxirida ko‘p o‘simliklar o‘z faoliyatlarini yakunladi. Faqatgina daraxsimon, yarimbuta, butasimon, astiragallar vegetatsiyasini davom etirdi. Qish faslida qor yog‘ishi va quruq sovuq oqimi ta‘siri ko‘pgina o‘simliklarga o‘z tasirini ko‘rsatmay qolmadi. 2022 yil yog‘ingarchilik miqdori yaxshi boshlanganligi bilan birga o‘simlik dunyosida katta o‘zgarish bo‘ldi. Surxon davlat qo‘riqxonasi Xatak bo‘limining Xo‘jaksar masivida birinchi marta 2022 yil 5 fevralda Achiq bodom gullagani

kuzatildi. Bu gullash uzoq davom etmadi. Xavo xarorati sovushivaa qoh yog‘ishi natijasida gullarini sovuq urdi.

Vandob bo‘limida 2022 yilning 6 fevralida Kselerin savrinjon gullagani kuzatildi. Mart oyining ikkinchi o‘n kunligida Achiq bolom ikkinchi bor gulladi. Mart oyining oxirlarida barcha efemer o‘simliklar barglari yozilgani kuzatildi. Aprel oyida yog‘ingarchilik bo‘lmaganligi sabab ko‘pgina o‘simliklarning barglarining uchki qismi sarg‘ayishi, gullari tukilishi, barg bandi ichki qismi ranglari sariq tusga kirgani kuzatildi. Mart oyining yog‘ingarchilik bilan boshlanganligi sababli o‘simlik dunyosida vegetatsiyasi boshlanishiga sabab bo‘ldi. Erta bahor bo‘lishiga qaramasdan bazi o‘simliklar o‘z vegetatsiyasini boshlagan edi.

Ko‘pgina efemer o‘simliklarda ham vegetatsiya kuzatildi. Lekin, fevral oyi boshlaridagi haroratning keskin pasayishi davomli sovuq va kam vaqt bo‘lgan bo‘lsada qorli kunlar kuzatilganligi natijasida kurtaklarning nobud bo‘lishi qayd etildi. Surxon davlat qo‘riqxonasi Xatak bo‘limining Xo‘jaksar masivida Achiq bodom (yovvoyi bodom) 2022 yil 28 fevralda shira harakatini boshlab, 2022 yil 5 martda (birinchi marta) gullagani kuzatildi, joriy yilning 25 aprelda mevalari yaqol ko‘zga ko‘rinib qoldi. Bundan tashqari, mart oyining o‘rtalarida kuzatilgan qattiq va qora (quruq) sovuqlar ham generativ organlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Achchiq bodom, tikanakli bodom va boshqa ko‘pgina o‘simliklarda ikkinchi marta gullashida gullarning kam sonda va changlangan generativ a‘zolarining kam bo‘lishi va mevalarining ayrimlari puch bo‘lib qolishi qayd qilindi. 2022 yilda o‘simlik dunyosi sezilarli darajada ko‘payganligi misol qilib SHirachlarni olsak 2021 yilga nisbatan bir baravar ko‘paygan kichik to‘plar xosil qilib bazi joylarda tarqoq xolda uchratiladi. Lolalar 2021 yilda bo‘limlar miqyosida oladigan bo‘lsak bazi bo‘limlarda bazi joylarda unib chiqmaganligi bazilarini generativ organlari yakuniga xam etmadi. Bir gektar maydon oladigan bo‘lsak taxminan 50-70 donadan tug‘ri keladi. 2022 yilda esa bu ko‘rsatkich sezilarli darajada o‘zgarganligi misol uchun ba‘zi bo‘lim kesimida olsak, bir gektar maydonda 120-150 dona tog‘ri keladi. Astragallar turlari xam bir gektarga 80-90 donadan to‘g‘ri keladi.

Shirachlarni kuzatganimizda Qizilolma bo‘limida 10x10 maydon deb olganimizda xar ikki metr kvadratda bittadan to‘g‘ri keldi. Katta piyoz shalqon bo‘limida kuzatishlar olib borganimizda bir gektar maydonda 250-270 dona to‘g‘ri keladi. Ya‘ni, 2022-yil oldingi yilga qaraganda biroz ko‘paygani malum bo‘ldi. 2022-yilda esa aksincha 2022-yilda qaraganda o‘simlik dunyosi ancha yaxshilandi. Misol uchun daraxtsimonlar oilasiga nazar solsak 2022-yilda o‘simlik gularini sovuq urushi natijasida hosil qilmadi.

Tog‘larning pastki tekisliklarida bazilarida xosil bo‘lgani bilan bu yilgiga qaraganda juda kam edi. Taxlil natijalariga qaraganda qo‘riqxon hududida o‘simliklar biroz yaxshilangani ko‘rish mumkin. Oldingi yillarga qaraganda qo‘riqxonada Villis astragali juda kamayib ketganligi kuzatilgan, 2022 yilda esa Villis astragali qo‘riqxonaning Kampitepa va Qizilolma bo‘limida kichik to‘plar hosil qilib o‘sayotgani kuzatilgan. Bu osimlik aprel oylarida shira harakatini boshlab iyun – iyul oylarida gullaydi.

Xulosa

Surxon vohasida noyob va yo‘qolib ketish xavfi ostida turgan o‘simliklarni asrash murakkab va ko‘p qirrali ish bo‘lib, biologik xilma-xillik, ekologik muvozanat va madaniy merosni saqlash uchun zarurdir.

Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan noyob o‘simliklarning soni muqaddam 41 turni tashkil qilgan, shundan Candir Lipskiya turi Qizil Kitobdan chiqarilgan va Katta piyoz, Mayin tukli qandim, Suvorov shirachi, Sprigin karragi, Tojik kovragi, Nurota lepidolofasi o‘simliklari qizil kitobga kiritilgan. Xozirgi vaqtda Surxon davlat qo‘riqxonasida qayd etilgan

noyob o‘simliklarning soni 47 turni tashkil qilmoqda joriy davrda yangi o‘simlik turlari aniqlanmadi. Olingan ma’lumotlardan o‘simlik dunyosi kadastrini, tabiatni muhofaza qilish, O‘zbekiston Respublikasi “Qizil Kitobi”da mavjud ma’lumotlarning yangilanib borilishi va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Бембеева О.Г. Редкие виды растений пастбищных угодий Ергенинского СМО // Журн.Вестник института. ИКИАТ.2020. № 2 (41). С.20-24.
2. 2.Анисимова О. К. Выявление редких и исчезающих растений на территории Кыллахского наслега / О. К. Анисимова, В. В. Кузмина. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2016. — № 4.1 (7.1). — С. 69-72. — УРЛ: [хтпс://молуч.ру/ёунг/архиве/7/432/](https://moluch.ru/ёунг/архиве/7/432/) (дата обращения: 27.09.2024).
3. Иствуд А., Лазков Г. Нютон А. Красная книга древесных растений Средней Азии // Фауна & Флора Интернационал. 4тх Флоор, Жупитер Хоусе, Статион Род, Самбридге, СБ1 2ЖД Унитед Кингдом. 2009. 31с. Веб: www.фауна-флора.орг, www.глобалтреес.орг
3. 4. Молканова О., Горбунов Й., Ширнина И., Эгорова Д. Соллестион оф раре анд эндангеред плант спесиес ин тхе меристем банк оф тхе РАС Маин Ботанисал Гарден // ЭЗС Веб оф Сонференсес 254, 06006 (2021). ФАРБА 2021. [хтпс://doi.org/10.1051/эзссонф/202125406006](https://doi.org/10.1051/эзссонф/202125406006)
4. 5. Татьяна Элисафенко, Ольга Дорогина. Some феатурес оф раре анд эндангеред плант спесиес интродустион// БИО Веб оф Сонференсес 16, 00008 (2019). Ресултс анд Проспестс оф Геоботанисал Рессарч ин Сибера. [хтпс://doi.org/10.1051/биосонф/20191600008](https://doi.org/10.1051/биосонф/20191600008)
5. 6. Wei Hong-tu, Deng Mao-bin and Fu Li-kuo. Куантитативе Мисросомпуторизатион он Градинг оф Раре анд Эндангеред Плантс ин Чина [Ж]. //Ж Интегр Плант Биол., 1993, 35. [хтпс://www.жипб.нет/ЭН/абстракт/абстракт24001.штмл](https://www.жипб.нет/ЭН/абстракт/абстракт24001.штмл)
6. 7.Холматова Ш., Гайбуллаева М., Акрамов А. Ўсимликлар оламига инсон фаолиятининг салбий таъсири, ҳамда уни олдини олиш чора тадбирлари //Ориентал Ренаиссансе: Инновативе, эдусатионал, натурал анд сосиал ссиенсес. Вол. 2. ИСУЕ 10/2. СЖИФ 2022. П.947-953.